

TAEKVONDOCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH

Ilmiy rahbar: Po'latov L.T.

Talaba: Sadullayev Hudoyberdi

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti

ANNOTATSIYA: taekvondo atamasi ishlab chiqilmagan va har bir kvon (maktab) o'ziga xos jang qilish uslubini mashq qiladi.

Kalit so'zlar: Taekvondo, sifat, jismoniy, Korea, jangavor

Taekvondo sport turiga umumiy ta'rif. Bugungi taekvondo – nima o'zi? degan savol tug'iladi. Hozirgi vaqtda taekvondo san'atini uzviy bog'liqlikdagi uch qismdan iborat mukammal tizim sifatida tahlil etish mumkin. 1. Taekvondo – jismoniy tarbiya sifatida; 2. Taekvondo-Xalqaro Olimpiya sport turi; 3. Taekvondo- jangovor yakkakurash, kamolotga erishish san'ati. 1. Jismoniy tarbiya sifatida taekvondo jahonda keng tarqalgan ommaviy sport turlaridan biridir, 30 mln. dan ortiq kishi ushbu sport turi bilan shug'ullanadi. CHuqur o'ylangan badantarbiya (razminka), mashg'ulotlar, formal mashqlar bilan shug'ullanish har taraflama foydalidir, chunki o'zida gimnastika, yakkakurash, raqs elementlarini qamrab olgan bo'lib, insonga nafaqat sog'lik, kuch, epchillik, chidam, balki harakatlar madaniyatini tushunish, o'z tanasi go'zalligini his etish, o'z organizmini bilish, uni boshqarish va bu orqali rohatlanish hissiyatini beradi. 2. Taekvondo sport turi sifatida texnik elementlarni egallashni yuqori darajada olib chiqish, sparring, румьсе, кьокра (predmetlarni sindirish) musobaqalarida juda qiziqarliligi bilan katta ahamiyatga egadir. 3. Taekvondo jangovor san'at sifatida juda katta ahamiyatga egadir. Taekvondo jangovor san'at sifatida nimasi bilan ahamiyatga molik? Bu sport qoidalari bilan chegaralanmagan, elementlar go'zalligiga ega juda ko'p himoya va hujum vositalarini o'z ichiga qamrab olgan jangovor arsenalidir. Lekin bunda yashiringan ruhiy va falsafiy qatlam ham mavjud. Bu yashirin qatlamni bilish, insonga taekvondoni ruhiy va jismoniy barkamollikka erishish vositasi sifatida qo'llash imkoniyatini ochib beradi. Ko'pchilik dunyoga juda ko'p yakkakurash turlarini bergan Xitoyni "u-shu"ning Vatani va "u-shu" ni esa barcha yakkakurash turlarining asosi deb hisoblaydi. Lekin hozirgacha Xitoyga qo'shni mamlakatlar bu fikrga e'tiroz bildirishadi. CHunki topilgan yodgorliklar, asoru-atiqalar ushbu davlatlarda "u- 7. shu" dan oldin ham ularning o'ziga xos kurash turlari bilan shug'ullanishganini ko'rsatib turadi. So'zsiz kurash va qo'l jangi Koreya yarim oroli, asosan uning shimoliy va shimoliy-sharqiy qismlarida Xitoy "u-shu"sining Tarixchi, doktor An Ya ning aytishicha va uning keltirgan isbotlariga ko'ra, qadimgi Koreyada "Su-bak-dji" va "taekvondo" uslublari mavjud bo'lgan. Qirol har yili bahor oylarida ushbu kurash turlari bo'yicha shaxsan o'zi bellashuvlar o'tkazgan. Bellashuv qoidalariga muvofiq, bellashuvda g'olib chiqqan jangchilar davlat boshqaruvida

katta lavozimlarga ishlashga haqli hisoblanganlar. Bundan tashqari butun jangchilar o'rtasida tez-tez majburiy bellashuvlar o'tkazilib turgan. SHubhasizki, Koreya denastiyasi jngni quolsiz yoki qo'llar bilan jang qilish usuliga katta e'tibor bergan va uning rivojiga rivoj qo'shgan. Ha albatta biz sharq yakka kurash turlari bizga o'z-o'zidan osongina yetib kelgan desak xato bo'ladi. Aslida esa bu yakka kurash turlari qanchadan-qancha qarshiliklarga, to'siqlarga va ta'kidlashlarga uchrab bizgacha yetib keldi. Bu qarshiliklar ayniqsa Koreya, Yapon okupatsiyasi davrida avj oldi. Koreyada davom etgan yapon okupatsiyasi sharq yakka kurash turlarining har qanday turlarini taqiqlab qo'ydi. Faqatgina San Du Ki, Xan i Dong va boshqa jang ustalarining mahorati, jasurligi va fidoyiligi bilan yakka kurash turlari saqlanib qoldi, jang san'at turlari o'sha davrlarda insonlarga yashirin tarzda o'rgatilib kelindi. 1945 yildan so'ng Koreya o'z ozodligiga erishgandan so'ng, holat juda tez ravishda o'zgardi. 1946 yil Koreyaning janubida Koreya harbiy kuchlari tashkil etildi. Yosh zobit leytenant CHoy Xon Xi endigina Yapon turmasidan ozod bo'lgan edi. U harbiy kuchlar safiga qayta qabul qilindi a u soldatlarga bir tizimdagi jang san'at turlarini o'rgata boshladi. SHu vaqtdan "taekvondo" jahonga yuz tuta boshladi. 1955 yilga kelib general CHoy Xon Xi yaratgan tizim, jang uslubi "taekvondo" deb nom oldi. Bunday deb atashning sababi : "Taek"- oyoq, "von"- musht, "do"-mahorat, ustalik, so'zlarini anglatadi. 8 Bu tizim ham ayni shu oyoq, qo'l bilan bajarilayotgan usullardir. Bu so'zning kelib chiqishi faqatgina qadimiy "taek kbyun" so'zidan olingan emas, bu so'z ma'nosida millatning nomi ham yotadi. General CHoy Xon Xining katta intilishlari va izlanishlari evaziga yangi jang san'at tizimini yuzaga keldi. "Taekvondo"ning zamonaviy shakli har qanday boshqa jang san'at turlaridan o'z tizimi asosida ajralib turadi. Bir qancha sharoitlar va talablar general CHoyni taekvondoni targ'ib etishga majbur etdi. Uning yozishicha : Mening "taek kyun" mashg'ulotlaridan bilgan avvalgi bilimlarga yana bir sharq yakka kurash turlaridan "Karate"ni o'rgandim, men bu jang san'at turini ota-onam yapon okupatsiyasida bo'lgan davrlarda o'rgandim, 1945 yili Koreya ozodlikni qo'lga kiritgach, menga harbiy kuchlarini to'plashga ishtirok etish nasib etdi. SHu kunlardan boshlab mening hayolimga yangi kurash, jang tizimini yaratish fikri keldi, men kuchsiz va juda sadorsiz tug'ildim, lekin sharq yakka kurash san'at turlari tobladi va chiniqtirdi. Men yoshlikda to'g'rirog'i 15 yoshda "taek kyun" bilan shug'ullanishni boshlagandim. Bu kabi mashg'ulotlar bilan umrimning oxirigacha cheklanib qolmadim, zlandim, o'zim shug'ullanish bilan birga soldat ham qandaydir o'zimizning milliy jang san'at turi bilan ishtiyoqi menda o'z aksini topdi. 1959 yilda "Taekvondo" milliy chegarani bosib o'tdi va sharq tomon yuz tutib bordi, taekvondoning otasi 19-ta qora belbog' sohiblari va CHoyning shogirdlari uzoq sharqda "taekvondo" bo'yicha turnir o'tkazdilar. Bu turnir tomoshabinlarning o'zidagi go'zal va aniq, go'zal texnik jixatlari bilan lol qoldirdi. SHu yili general CHoy Xon Xi ikki lavozimni egalladi, ulardan biri koreya "taekvondo" assosatsiyasi prezidenti va ikkinchi armiya qo'mondoni o'rin bosari lavozimlarini boshqardi. 1961-62 yillarda taekvondo yanada rivojlandi, u Malayziyaga elchi qilib tayinlandi. U Malayziyaga

borib birinchi bo'lib taekvondoni targ'ib etishi edi. 1963 yilda Malayziyada "Taekvondo" assosatsiyasi tashkil etildi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi 394-sonli Qonuni (yangi tahriri). 2015 yil 5 sentyabr. "Xalq so,,zi" gazetasi 174-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son Qarori. 2017 yil, 3 iyun. 111-son "Xalq so,,zi" gazetasi, 2017 yil 6 iyun.
3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: "O'zbekiston", 2017, - 488 b.
4. O,,zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to,,g,,risida"gi PF5368-son Farmoni 2018 yil 5 mart. "Xalq so,,zi", 2018 yil 6 mart.
5. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2019-2023 yillarda O,,zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to,,g,,risida"gi 118-son Qarori. 2019 yil 13 fevral. Lex.uz. 6. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Jismoniy tarbiya va sport yagona axborot tizimini yaratish chora-tadbirlari to,,g,,risida"gi 454-son Qarori 2019 yil 3 iyun. Lex.uz.